

Первая находка богомола *Iris polystictica* (Fischer von Waldheim, 1846) (Mantodea, Tarachodidae) на территории Харьковской области (Украина)

А. А. Шеховцов¹ и А. А. Полстяной²

¹Харьковское энтомологическое общество

пл. Свободы, 6, к.821, Харьков, Украина

²Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

пл. Свободы, 6, Харьков, Украина

¹E-mail: liparus03@gmail.com

²E-mail: andreypolstyanoj@gmail.com

Shekhovtsov, A. A. & Polstyanoj, A. A. The first record of mantis *Iris polystictica* (Fischer von Waldheim, 1846) (Mantodea, Tarachodidae) in Kharkiv Region (Ukraine). Summary. In this article the authors give information about the first record of mantis *Iris polystictica* in Kharkiv Region, which expands the information on the northeastern border of the species range in Ukraine. Findings of individuals of *I. polystictica* in the same locality for two consecutive years indicate the presence in it of a stable self-sustaining population in this territory. This species is widespread in the eastern regions of Ukraine much wider than previously thought. Brief data on the distribution and biology of this species are provided.

Key worlds: *Iris polystictica*, Mantodea, first record, Kharkiv Region.

Шеховцов, А. А. и Полстяной, А. А. Первая находка богомола *Iris polystictica* (Fischer von Waldheim, 1846) (Mantodea, Tarachodidae) на территории Харьковской области (Украина). Резюме. Приводятся сведения о первой находке на территории Харьковской области богомола *Iris polystictica* (Fischer von Waldheim, 1846), что расширяет представления о северо-восточной границе ареала вида на территории Украины. Находки особей *I. polystictica* в одном и том же локалитете на протяжении двух лет подряд, свидетельствуют о наличии в нём стабильной самоподдерживающейся популяции вида, который распространен на территории восточных областей Украины значительно шире, чем это считалось ранее. Изложена информация о распространении и биологических особенностях вида.

Ключевые слова: *Iris polystictica*, богомолы, Mantodea, первая находка, Харьковская область.

Шеховцов, А. А. и Полстяной, А. О. Перша знахідка богомола *Iris polystictica* (Fischer von Waldheim, 1846) (Mantodea, Tarachodidae) на території Харківської області (Україна). Резюме. Наводяться відомості про першу знахідку на території Харківської області богомола *Iris polystictica* (Fischer von Waldheim, 1846), що розширює сучасні явлення про північно-східній межі ареалу виду на території України. Знахідки особин *I. polystictica* в одному і тому ж локалітеті протягом двох років поспіль, свідчать про наявність в ньому стабільної популяції, що самопідтримується. Даний вид поширений на території східних областей України значно ширше, ніж це вважалося раніше. Викладена інформація про поширення та біологічні особливості виду.

Ключові слова: *Iris polystictica*, богомоли, Mantodea, перша знахідка, Харківська область.

Введение

Богомолы (Mantodea) — отряд хищных насекомых, входящий в надотряд Dictyoptera. На территории Украины отряд Mantodea характеризуется относительно малым видовым разнообразием, поскольку страна территориально находится у северной границы глобального ареала данной группы насекомых, наиболее богато представленной видовым составом в тропических и субтропических районах мира.

Из более чем 2800 видов мировой фауны (Footitt, 2009) в пределах Украины известно о распространении 7 видов богомол из 2 семейств (Пушкар, 2016). Практически все из них, за исключением обыкновенного богомола *Mantis religiosa* L. 1758, встречаются на юге степной зоны и в Крыму. Большинство видов местной фауны на территории страны находятся на северо-западной или северо-восточной границе своих ареалов и встречаются нечасто.

В текущей статье список региональной фауны богомолов Харьковской области дополнен ещё одним видом.

Материалы и методы

Материал был впервые найден, и собран частично, членом Харьковского энтомологического общества А. А. Шеховцовым и в настоящее время хранится в его личной энтомологической коллекции.

В 2018 году при визуальном осмотре травянистой растительности в природном биотопе, наиболее соответствующем участку псаммофитной луговой степи наблюдались 3 особи, а затем еще 2 самки неустановленного вида богомола.

В 2019 году 4 самки были собраны в том же локалитете при осмотре почвенных ловушек, изначально расставленных для сбора наземных жесткокрылых.

В дальнейшем эти особи были идентифицированы как самки *Iris polystictica* (Fischer von Waldheim, 1846) (семейство Tarachodidae).

Результаты и обсуждение

Iris polystictica (Fischer von Waldheim, 1846) (рис. 1–3)

Материал. Украина, Харьковская обл., Безлюдовский р-н, окр. пгт. Безлюдовка (49.876997 N, 36.249158 E), 01–05.09.2018, 3♀ (наблюдения А. А. Шеховцова), 29–30.08.2019, 2♀, 05.09.2019, 2♀ (мертвые особи в ловушке Барбера; det. А. А. Шеховцов).

Отряд Mantodea на территории Украины не очень разнообразен по видовому составу, поскольку страна находится у северной границы ареала этой группы насекомых. *Iris polystictica* является представителем палеарктического рода, насчитывающего около 14

Рис. 1. Общий вид имаго. Самка с типичной зелёной (слева) и, реже встречающейся, бурой окраской тела.

Рис. 2. Общий вид биотопа вида на территории Харьковской области.

Рис. 3. Общий вид участка биотопа на территории Харьковской области, на котором было обнаружено большинство особей.

видов, один из которых заходит в Афротропики (Щербаков, 2013).

Данный вид — единственный известный представитель рода в фауне Украины. Глобальный ареал вида охватывает северное Причерноморье, юг Украины, Крым, юго-восточную часть Европейской России, северо-восток Турции, Закавказье, Среднюю Азию, Казахстан, Монголию, Китай, Южную Сибирь (Бей-Биенко, 1964; Пушкар, 2009; Щербаков, 2013).

Этот вид обитает преимущественно в малонарушенных разнотравных степных сообществах, сухих песчаных степях, в полупустынях и пустынях. Насекомые держатся на высокой травянистой растительности, в предгорьях Крымских гор встречаются также на кустарниках.

Ранее с территории Украины, согласно литературным источникам, вид был известен по находкам из Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, а также с территории Крымского полуострова (Пушкар, 2009). Таким образом, область его распространения на территории страны охватывала степную зону Украины, кроме правобережной части, и Крым.

По данным литературы вид в прошлом был широко распространён на территории от крайнего юга Николаевской до Донецкой и юга Луганской областей и на большей части Крымского полуострова. Однако, за последнюю четверть века на материковой части страны его находки были известны в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской (большинство находок) областях, в том числе на острове Джарылгач.

Богомол средних размеров. Длина тела имаго 28–48 мм (♂ 28–32 мм, ♀ 33 мм). Тело удлинённое, зелёного цвета с белой или светло-розовой полосой по бокам передне-спинки, боковым поверхностям надкрыльев и брюшка. Реже встречаются особи с однотонной бурой либо желтовато-бурой окраской. Надкрылья полупрозрачные.

Отличительным признаком от других видов фауны Украины является наличие у обоих полов яркой окраски задних крыльев: передний край крыла и его основание малиновые или оранжевые цвета, несколько дальше от основания крыла располагается крупное тёмно-синее пятно овальной формы, окруженное тонкими тёмными концентрическими кольцами.

Длина передне-спинки в 3-3,5 раза превышает её максимальную ширину. Надкрылья и крылья у самцов вполне развитые, у самок укорочены, доходят только до IV тергита брюшка. Анальная пластинка трапециевидной формы, округлая на вершине. Её максимальная ширина максимально больше длины в 1,7 раза. Внутренняя поверхность тазиков передних ног однотонная зелёного цвета, без пятен. Передние тазики изнутри несут на себе мелкие светлые бугорки, иногда малозаметные, по переднему краю располагается ряд небольших шипов. Передние бедра имеют 5 шипов

по внешнему краю, между которыми имеется ряд маленьких бугорков (Пушкар, 2009; Щербаков, 2013).

Генерация однолетняя. Зимуют яйца в отеках. Оотека небольшого размера, продолговатой формы, сверху практически плоская, оставляется самкой преимущественно на плоских поверхностях — камнях, стенах, реже — на плотных листьях. Личинки встречаются с начала июня до середины августа, имаго — с начала августа до октября.

Активный фитофильный хищник-засадник, питающийся насекомыми. Днём особи малоподвижны. Самки часто наблюдаются застывшими в характерной охотничьей позе — уцепившись за растение в положении вентральной стороной тела вверх, они широко расставляют передние ноги с прижатыми к бедрам голенями (Щербаков, 2013). У молодых личинок в рационе преобладают тли. Самцы летают, а короткокрылые самки не способны к полету. Самцы, а и иногда самки в тёмное время суток привлекаются на источники искусственного света. *Iris polystictica* включён в Красную книгу Украины (2009) как «редкий вид». Причинами изменения численности на территории страны указываются уничтожение природных мест обитания вида, степные пожары, перевыпас скота, распашка целинных участков степных биотопов, а также широкое применение пестицидов (Пушкар, 2009).

Выводы

Таким образом, полученные в ходе проведения сборов энтомологической фауны данные, позволяют расширить современные представления об ареале *I. polystictica* на территории Украины и дополняют список региональной фауны насекомых Харьковской области ещё одним видом богомол, принадлежащим к числу редких в фауне юго-востока Украины. По всей видимости, на территории восточных областей страны данный вид распространён значительно шире, чем считалось ранее. Находки особей *I. polystictica* в одном и том же локалитете на территории Харьковской области на протяжении двух лет подряд, свидетельствуют о наличии в нём стабильной самоподдерживающейся популяции вида. Находка *I. polystictica* в центральной части Харьковской области, возможно, свидетельствует о расширении глобального ареала вида в северном направлении из-за глобального потепления климата, благодаря которому в более северных регионах создаются подходящие условия для

Литература

- Бей-Биенко, Г.Я. 1964. Отряд Mantoptera — Богомолы. *Определитель насекомых европейской части СССР. Т.1.* — Наука, Москва — Ленинград, 936 с.

- Пушкар, Т. И. и Кавурка, В. В. 2016. Новые данные о распространении закавказского древесного богомола (*Hierodula transcaucasica*) в Украине. *Українська ентомофауністика*, 7, 77–78.
- Пушкар, Т. И. і Єрмоленко, В. М. 2009. Ирис плямистий *Iris polystictica* (Fischer-Waldheim, 1846). *Червона книга України. Тваринний світ*. Ред. І. А. Акімов. Глобалконсалтинг, Київ, 75.
- Щербаков, Е. О., Яковлев, Р. В. и Титов, С. В. 2013. О фауне богомолов (Insecta: Mantodea) Кулундинской степи. *Амурский зоологический журнал*, 5(1), 16–20.
- Footitt, R. G. & Adler, P. H. 2009. *Insect Biodiversity: science and society*. Blackwell Publishing Ltd, 2009, 642 (31).